

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TA'LIMDA JINSIY PARITETNI BAHOLASH REYTINGINING AYRIM JIHATLARI HAQIDA

Отабек Иззатиллаев

заведующий отделом по работе с международными рейтингами и индексами

Сената Олий Мажлиси Республики Узбекистан

o.izzatillayev@gmail.com

Kalit soʻzlar: tibbiyot oliy oʻquv yurti, lotin tili, chet tillari, farmakologiya, ibora, shifokor, terminologiya.

Annotatsiya: Mazkur maqolada lotin tilining tibbiyot tili sifatidagi maqomi, hamda Tibbiyot oliy oʻquv yurti talabalari uchun ushbu tilning ahamiyati va amaliyotda toʻgʻri foydalanish haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Lotin tilining qadimdan toʻ hozirgi davrga qadar ishlatib kelinishi sabablari toʻgʻrisida dolzarb muammolar yoritilgan.

ON SOME ASPECTS OF RATING ASSESSMENT OF GENDER PARITY IN EDUCATION

Key words: gender, gender (in)equality, gender education, rating (index), sub-indicator, subindex, SDG.

Abstract: Nowadays, gender issues are one of the global priorities of the world community. Gender discrimination in education contributes to a broader form of gender inequality in society. On this regard, the ratings (indices) are an effective tool for analysis and evaluation, measuring the state of gender (in)equalities. The purpose of the article is to analyze gender parity in the education system by reviewing Uzbekistan's indicators in international rankings (indices). The article is devoted to a comprehensive study of international gender ratings (indices), that measure the share of participation of women and men in education with a defined targets indicator, which improves the scientific and practical significance of work. The idea is substantiated with the need to reflect the positions of Uzbekistan in the Global Gender Gap Index of the World Economic Forum. Consideration of gender parity in education through the prism of international rankings (indices) makes the article unique for domestic science. The results of the study make to note the feasibility of developing a national index of gender equality. On this regard, the author proposes the main indicators, which can be used in developing the national index.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА В ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова:	Аннотация:
гендер, (не)равенство, образование, (индекс), подиндекс, ЦУР.	На сегодня гендерная проблематика является одним из глобальных приоритетов мировой общественности. Дискриминация по признаку пола в сфере образования способствует возникновению более широкой формы гендерного неравенства в обществе. В этом отношении, рейтинги (индексы) выступают эффективным инструментом анализа и оценки, измеряющим состояние гендерного (не)равенства. Целью статьи является анализ гендерного паритета в системе образования методом проведения обзора показателей Узбекистана в международных рейтингах (индексах). Статья посвящена комплексному исследованию международных гендерных рейтингов (индексов), измеряющих с помощью определенных целевых показателей долю участия женщин и мужчин в образовании, что повышает научную и практическую значимость работы. Обосновывается идея о необходимости отражения позиций Узбекистана в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума. Рассмотрение гендерного паритета в образовании через призму международных рейтингов (индексов) делает статью уникальной для отечественной науки. Результаты исследования позволяют отметить о целесообразности разработки национального индекса гендерного равенства. В этой связи, автор предлагает основные ключевые показатели, которые могли бы быть использованы в разработке национального индекса.

Вопрос гендерного равенства признано одним из ключевых элементов любой программы развития, в том числе и Глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в котором основное внимание уделяется образованию, прекращению всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек.

За последние годы проблема гендерного равенства поднята на уровень государственной политики, а обеспечение справедливого и качественного образования для женщин и мужчин стало одним из направлений гендерной

политики Республики Узбекистан [1.С.247-248]. В рамках реализации данной политики и в соответствии с национальными целями устойчивого развития разработана Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года, принято 2 закона, 6 указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, а также 17 постановлений правительства [2.С.65], в которых вопросы образования имеют ключевое место.

В этой связи в данной статье мы рассмотрим проблематику гендерного образования через призму международных рейтингов, как инструментов анализа и оценки участия женщин в образовательном пространстве.

Существуют множество способов, в том числе рейтингов (индексов), позволяющих отслеживать гендерное (не)равенство и прогресс страны во времени.

В настоящее время наиболее эффективными рейтингами, обеспечивающими предельно качественный обзор гендерной проблематики, являются Индекс гендерного неравенства Программы развития ООН, Глобальный индекс гендерного разрыва Всемирного экономического форума, индекс «Женщины, право и бизнес» Всемирного банка, а также и Социальные учреждения и гендерный индекс Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В статье мы не будем раскрывать индексы Всемирного банка и ОЭСР по той причине, что, во-первых, в индексах Всемирного банка и ОЭСР отсутствует измерение гендерного образования, которое является объектом нашего исследования, и, во-вторых, в индексе ОЭСР не имеются данные об Узбекистане. В последнем региональном отчете ОЭСР по Евразии за 2019 год позиции нашей страны не ранжированы.

По этой причине в данной статье, мы рассмотрим те индексы, в субиндикаторах которых существует образовательный компонент.

Что касается Индекса гендерного неравенства ПРООН, за последние пять лет Узбекистан поднялся с 105-го на 56-е место среди 170 стран мира со значением 0,272 и вошло в группу, в котором гендерное равенство ниже.

Индекс гендерного равенства представляет собой составной показатель гендерного неравенства, использующий три параметра: репродуктивное здоровье, расширение прав и возможностей и рынок труда. В свою очередь, эти три параметра формируются на основе 5 индикаторов.

Далее, исходя из объекта нашего исследования, рассмотрим индикатор «население со средним образованием», входящий во второй параметр индекса – расширение прав и возможностей. Этот индикатор измеряет долю женщин и мужчин в возрасте от 25 лет и старше, имеющих среднее образование. Согласно данным индекса, гендерный разрыв составляет 0,1%, в то время как мировое значение гендерного разрыва равняется 6,2%. Таким образом, доля женщин со средним образованием в стране составляет 99,9%, а доля мужчин – 100% [3].

Одним из важных рейтингов, измеряющим гендерные различия в доступе к образованию является Глобальный индекс гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

Индекс охватывает 146 государств и ранжирует страны в соответствии с рассчитанным гендерным разрывом между женщинами и мужчинами в четырех ключевых областях: здравоохранение, образование, экономика и политика для оценки состояния гендерного равенства в стране [4]. Однако, не включенность Узбекистана в данный индекс не позволяет провести полноценный анализ и сравнение позиций нашей страны в вопросах доступа женщин и мужчин к базовому и более высокому уровню образования.

Доступ к образованию является одним из ключевых категорий (подиндекса) Глобального индекса гендерного разрыва. Данная категория измеряет уровень неравенства в доступе к образованию среди женщин

и мужчин, посредством анализа доли получающих начальное, среднее и высшее образования, а также уровня грамотности среди женщин и мужчин.

Согласно данным Мультииндикаторного кластерного обследования (MICS), проведенного Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ, на сегодня охват детей начальным образованием составляет 99%, чистый коэффициент посещаемости мальчиков и девушек верхней ступени среднего образования составляет 93% и 95% соответственно [5.С.209-227].

Показатель охвата молодых женщин высшим образованием за 2015-2021 годы увеличилась в 5 раз, достигнув 29% [6.С.38], а количество женщин-преподавателей в системе высшего образования составил 45%. Так, из числа женщин, работающих в системе высшего образования, 476 доктора наук, 3080 кандидатов наук, 624 доктора философии (PhD), 51 женщин декан факультета, 37 проректора и два ректора вуза. По данным исследований ЮНЕСКО, в мире доля женщин, занимающихся наукой, составляет приблизительно 30%, в то время как в Узбекистане, этот показатель вырос до 39% [7.С.2].

На сегодня для получения женщинами высшего образования созданы все необходимые условия. Так, внедрена новая система выделения средств из Государственного бюджета банкам для финансирования образовательных кредитов на льготных условиях для обучения женщин на платно-контрактной основе в вузах. При этом, образовательные кредиты предоставляются по ставке 14%, основная часть образовательного кредита погашается в течение 7 лет, начиная с седьмого месяца после официального окончания срока обучения студента [8.С.1].

Женщины, не имеющие высшее образование, но имеющие трудовой стаж по специальности не менее 5 лет, принимаются в бакалавриат на платно-контрактной основе по рекомендации Комитета семьи и женщин [9].

Все эти результаты и реформы, направленные на оказание всесторонней поддержки женщин, могли бы быть отражены в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

Справедливости ради следует отметить, что в стране создан новый механизм работы с международными рейтингами. Еще в 2020 году образован Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами, утвержден список рейтингов, являющихся приоритетными для страны, а также определены ключевые показатели их эффективности до 2030 года [10.С.1-2].

В этой связи, Республиканскому совету следует принять соответствующие меры по отражению позиций Узбекистана в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

Особого внимания заслуживает и индекс ЦУР, проводимый фондом Бертельсмана, в котором оценивается прогресс 163 стран мира по 17 целям ЦУР.

По данным индекса за 2022 год, Узбекистан занял 77-е место среди 163 стран, набрав 69,9 балла [11.С.14].

Исходя из объекта и предмета нашего исследования, мы постараемся раскрыть позиции Узбекистана в целях 4 (качественное образование) и 5 (гендерное равенство).

Анализ данных показывает снижение в 2022 году позиций Узбекистана в целях 4 и 5 по сравнению с 2021 годом. Так, если в 2021 году в цели 4 страна набрала 97,4 балла, то по итогам 2022 года данный показатель составил 84,4 балла. Аналогичным образом в цели 5 результаты страны составили 73,1 и 70,2 соответственно [12.С.468-469].

Результаты целей 4 и 5 формируются на основе суммирования 8 индикаторов (по четыре индикатора за каждую цель) индекса. К примеру, показатели нашей республики в индикаторе цели 5 «Соотношение среднего

количества лет полученного образования среди женщин и мужчин» составляет 96,7% [13.С.469].

Конечно же, в методологии расчета индекса имеются определенные пробелы и порой авторы пользуются устаревшими статистическими данными, что отрицательно влияет на рейтинг Узбекистана. В этой связи, перед уполномоченными органами стоит важная задача – своевременное обеспечение авторов индекса всеми необходимыми данными для полноценной и объективной оценки результатов нашей страны.

В данной статье мы рассмотрели те рейтинги (индексы), которые имеют глобальный характер. Однако, существует целый ряд других рейтингов, имеющих континентальное и корпоративное свойство. Такими являются Европейский индекс гендерного равенства [14], Африканский индекс гендерного равенства и Французский индекс гендерного равенства (для компаний, насчитывающих более 1000 сотрудников) [15.С.15].

В отечественной же практике, в настоящее время, наблюдается пробел рейтинговой оценки гендерной проблематики. Отсутствие национального индекса гендерного равенства ограничивает и не позволяет научному кругу и общественности в целом, получить полную картину гендерной проблематики в Узбекистане, ограничиваясь лишь результатами социологического исследования РЦИОМ «Ижтимоий фикр».

Ниже постараемся раскрыть ключевые показатели определения гендерного паритета в области образования, которые могут быть использованы при разработке национального индекса гендерного равенства (Таблица 1).

Таблица 1. Порядок формирования данных индикаторов национального индекса гендерного равенства

/н	Индикаторы	/н	Субиндикаторы	Источники формирования данных	
				статистические данные/опрос)	ведомства и организации
Обеспечение гендерного паритета в области образования					
.	Уровень охвата детей дошкольным образованием	.1.	Охват дошкольным образованием (в разрезе пола)	Статистические данные	Министерство дошкольного и школьного образования
			Охват	Статистические	

		.2.	организованным обучением на подготовительном этапе за год до поступления в начальную школу (<i>в разрезе пола</i>)	ские данные	
		.3.	Доля женщин и мужчин, работающих в системе дошкольного образования	Статистические данные	
		.4.	Удовлетворенность родителей условиями и качеством дошкольного образования	Опрос среди родителей	Негосударственные некоммерческие организации
	Уровень охвата детей школьным образованием	.1.	Посещаемость детей (<i>в разрезе пола</i>) начальной школы (1–4 классы)	Статистические данные	Министерство дошкольного и школьного образования
		.2.	Посещаемость детей (<i>в разрезе пола</i>) нижней ступени среднего образования (5–9 классы)	Статистические данные	
		.3.	Посещаемость детей (<i>в разрезе пола</i>) верхней ступени среднего образования (10–11 классы, академические лицеи и профессиональные школы)	Статистические данные	
		.4.	Доля женщин и мужчин, работающих в системе школьного образования	Статистические данные	
		.5.	Удовлетворенность родителей условиями и качеством школьного образования	Опрос среди родителей	Негосударственные некоммерческие организации
	Уровень охвата женщин и мужчин высшим образованием	.1.	Доля женщин и мужчин, получающих образование в вузах (государственных, частных и в филиалах зарубежных вузах)	Статистические данные	Министерство высшего образования, науки и инноваций
		.2.	Доля женщин и мужчин с высшим образованием по направлениям (специальностям)	Статистические данные	
		.3.	Удовлетворенность студентов условиями и качеством образования в вузе	Опрос среди студентов	Негосударственные некоммерческие организации
	Доля женщин и мужчин, занимающиеся научной деятельностью	.1.	Доля женщин и мужчин, имеющих научную степень (<i>в разрезе научных степеней</i>)	Статистические данные	Министерство высшего образования, науки и инноваций
		.2.	Доля женщин и мужчин, работающих в системе высшего образования (<i>в разрезе должностей</i>)	Статистические данные	
		.3.	Удовлетворенность преподавателей системой высшего образования	Опрос среди студентов	Негосударственные некоммерческие организации

Для формирования национального индекса гендерного равенства (на примере образования) предлагается использование методов сбора статистических данных и проведения социологического опроса. Сочетание статистических данных и социологических исследований помогает проверить достоверность их результатов, а также соответствие результатов статистики объективным показателям опроса.

В заключении следует отметить, что поднятая в статье проблема мало изучена и требует дальнейших исследований, поскольку вопросы гендерного паритета в образовании отражены и в других рейтингах таких, как Глобальный инновационный индекс, Индекс человеческого развития, Индекс человеческого капитала и др. Конечно, для того, чтобы разрешить вышеперечисленные в статье проблемы следует:

во-первых, начатые в 2016 году в стране коренные преобразования по обеспечению гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин, а также результаты гендерно-ориентированной политики государства требуют принять необходимые меры по отражению позиций Узбекистана в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума, что позволит повысить имидж республики на международной арене;

во-вторых, в целях улучшения позиций Узбекистана в индексе ЦУР, в том числе по целям 4 (качественное образование) и 5 (гендерное равенство), целесообразным является изучение всех источников формирования данных индекса и своевременно обеспечить их необходимыми информациями;

в-третьих, требуется разработка национального индекса гендерного равенства, что могло бы позволить проследить тенденции изменения гендерной политики государства по конкретным целевым показателям, включая участия женщин в образовании.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1]. *Мирзиёев Ш.М.* Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “O‘zbekiston”. 2021. – 247-248 б.
- [2]. *Кадирханова М., Самтарова Г., Иззатиллаев О.* Практическое руководство по проведению гендерно-правовой экспертизы. Т.: Vaktria press, 2022. – С. 65.
- [3]. Доклад о человеческом развитии ПРООН / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII>
- [4]. Официальный сайт Всемирного экономического форума / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.weforum.org/reports/>
- [5]. Мультииндикаторное кластерное обследование (MICS) в Узбекистане за 2021-2022 годы // Отчет о результатах обследования. Т., 2022. С. 209-227.
- [6]. Второй Добровольный национальный обзор о реализации национальных целей и задач устойчивого развития Узбекистана до 2030 года. Т., 2023. С. 38.
- [7]. *Махмутходжаева Л.* Образованные женщины – золотой фонд народа // Правда Востока. 2021.10 март. №49 (29553). С. 2.
- [8]. О мерах по поддержке женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2022 года // Правда Востока. 2022. 19 июля. №144 (29914). С. 1.
- [9]. Об утверждении порядка приема женщин, имеющих трудовой стаж по специальности не менее 5 лет, в государственные высшие образовательные учреждения. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №322. 09.06.2022 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://lex.uz/ru/docs/6058225>
- [10]. Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-6003. 02.06.2020. / Народное слово. 2022. 3 июня. №116 (7587). С. 1-2.
- [11]. *Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune, Christian Kroll, Grayson Fuller and Finn Woelm.* Sustainable development report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond. Includes the SDG Index and Dashboards. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022. – 14 p.
- [12]. *Jeffrey D. Sachs, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller and Finn Woelm.* Sustainable development report 2021. The Decade of Action for the Sustainable Development Goals. Includes the SDG Index and Dashboards. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 468-469 p.
- [13]. *Jeffrey D. Sachs, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller and Finn Woelm.* Sustainable development report 2021. The Decade of Action

for the Sustainable Development Goals. Includes the SDG Index and Dashboards. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 469 p.

[14]. European Institute for Gender Equality. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022>

[15]. Европейская экономическая комиссия ООН. Сравнение глобальных индексов гендерного неравенства: что они могут рассказать о развитии? Рабочая сессия по гендерной статистике. Невшатель, Швейцария. 15-17 мая 2019 г. С. 15.